

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात शिक्षकांकडून पालकांच्या अपेक्षांचा
चिकित्सक अभ्यास - संशोधन आराखडा

सुभाष तानाजी शेळके

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1) पार्श्वभूमी :-

पालकांकडून मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शिक्षकांवर अवास्तव अपेक्षांचे दडपण टाकले जाते. त्यातून शिक्षकांना येणाऱ्या समस्यांचा आणि मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करणे व यावर उपाय शोधणे हा ह्या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे. हा प्रस्ताव शालेय शिक्षणात पालकांच्या अपेक्षा आणि मर्यादा यांच्यातील तफावत समजून घेवून त्या दूर करण्यासाठी एक अभ्यासपूर्ण आराखडा तयार करायचा असून ज्यामुळे अखेरीस विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना मिळेल. यापूर्वीचे संशोधन दर्शवते कि, जिथे पालक शाळेला 'फॅक्टरी' मानतात आणि शिक्षकांकडून मुलांच्या यशाची 'हमी' मागतात. शिक्षण तज्ञांचा असा अनुभव आहे कि, हे पालक मुलांना एका उत्पादन प्रक्रियेचा भाग समजतात. जिथे त्यांना फक्त चांगले गुण आणि उच्च शिक्षण हवे असते. या अवास्तव अपेक्षांमुळे विद्यार्थी व शिक्षक या दोघांवर दडपणाचे ओझे येवून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeiirj.com>

2) समस्या विधान

शिक्षकांकडून पालकांच्या येवला तालुक्यातील कुसमाडी केंद्रातील दहा शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ते संदर्भात अपेक्षांचा चिकित्सक अभ्यास करणे.

3) समस्येचे स्पष्टीकरण**क) विद्यार्थी**

6 ते 14 वयोगटातील प्राथमिक शाळेतील बालक व बालिका होय. अभ्यास करणे.

ख) विद्यार्थी गुणवत्ता

विद्यार्थ्यांचा भाषिक कौशल्यांचा, गणितीय क्रियांचा दैनंदिन जीवनात वापर करता येणे, मुल्यांची जोपासना व इतर क्षमतांचा सर्वांगीण विकास वर्तनात दिसणे म्हणजे विद्यार्थी गुणवत्ता होय.

ग) पालक

मुलांचे संगोपन करणारी व्यक्ती .

घ) शिक्षक

प्राथमिक स्तरावर अध्यापन करणारी व्यक्ती होय.

च) व्याप्ती

भौगोलिक व्याप्ती :- येवला तालुक्यातील कुसमाडी केंद्रातील शाळा यांचा समावेश असणार आहे.

घटक /आशय :- विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात शिक्षकांकडून पालकांच्या अपेक्षांचा चिकित्सक अभ्यास करणार आहे..

कालावधी :- ऑक्टोबर २०२५ ते मे २०२६ पर्यंत करणार आहे.

छ) मर्यादा

येवला तालुक्यातील कुसमाडी केंद्रातील दहा शाळेतील प्रत्येकी 2 शिक्षक व 2 पालक असे एकूण 20 शिक्षक व 20 पालकांची विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात शिक्षकांकडून पालकांच्या अपेक्षांचा चिकित्सक अभ्यासासाठी निवड करणार आहे.

ज) गुहीतके

1) मुलांना गृहपाठ करायला कंटाळा येतो.

2) काही पालक निरीक्षर असल्याने पाल्यांचा अभ्यास घेत नाही.

3) काही पालकांना पाल्यांचा अभ्यास घेण्यास वेळ नसतो.

4) काही विद्यार्थी अध्ययन अक्षम असतात.

5) शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्याला वैयक्तिकपणे जास्त लक्ष देवून अभ्यास करून घेतल्यास अभ्यासक्रम मागे राहिल.

झ) गरज

अशैक्षणिक कामात शिक्षकांचा जास्त वेळ जात असल्याने शिक्षकांना विद्यार्थ्यांकडे लक्ष द्यायला

वेळ नसतो. त्यामुळे सरकारी शाळा अस्तित्वहीन होत जात आहे. परिणामी पालक पर्यायी शिक्षण व्यवस्था स्वखर्चाने घेत आहेत. शिक्षणाची गंगा ग्रामीण भागातून शहराकडे जात आहे. यात गोरगरीब शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास भविष्यात हे लोक आतंकवाद, चोऱ्या, दरोडे, अशी अनैतिक कामे करतील. ह्या समस्या सोडवायच्या असतील तर सरकारी शाळा टिकणे गरजेचे आहे. त्या टिकण्यासाठी वरील संशोधनाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

ठ) महत्व

जगातील जितक्या अनैतिक समस्या असतील उदाहरणार्थ भ्रष्टाचार, नैतिक मुल्यांचा अभाव, बेरोजगारी, अत्याचार आतंकवाद, चोऱ्या दरोडे, अशा सर्व प्रकारच्या समस्या मुळासकट उखडून काढण्याचे खरे काम फक्त सरकारी शाळेतच होऊ शकते. हे काम तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा शिक्षक विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देऊ शकेल. शिक्षकांना फक्त शिकवू दिले पाहिजे. नवीन सुट्ट नैतिक पिढी घडवू दिली पाहिजे. हे घडविण्यासाठी वरील संशोधन खूप महत्वाचे आहे.

4) संशोधनाची उद्दिष्टे

- 1) विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात पालकांच्या अपेक्षांचा शोध घेणे.
- 2) पालकांचे गुणवत्तेसंदर्भात अपेक्षांचे विश्लेषण करणे
- 3) विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसंदर्भात उपाययोजना सुचविणे.

5) संशोधन प्रश्न

- 1) गुणवत्ता वाढीसाठी पालकांच्या समस्या शिक्षकांकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत?
- 2) विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी पालकांचा सहभाग कसा घेता येईल?

6) संशोधन कार्यपद्धती

संशोधक सदर संशोधनासाठी सर्वेक्षण पद्धती वापरणार आहे.

अ) संशोधन जनसंख्या आणि न्यादर्श

1) जनसंख्या :-

कुसमाडी केंद्रातील सर्व शाळा व विद्यार्थ्यांचे पालक असणार आहेत

2) न्यादर्श

कुसमाडी शाळेतील केंद्रातील प्रत्येक शाळेतील 2 शिक्षक व 2 पालक यादृच्छिक पद्धतीने घेणार आहे

ब) माहिती मिळवण्याची साधने

- 1) शिक्षक :- प्रश्नावली गुगल फॉर्म द्वारे माहिती गोळा करणार आहे?

2) **पालक** :-प्रश्नावली गुगल फॉर्म द्वारे माहिती गोळा करणार आहे.

क) **प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रूपरेषा**

1. सर्वात प्रथम संशोधनाची 20 विषयांची यादी तयार करण्यात येणार आहे.

त्या यादीतून एका संशोधन विषयाची निवड करण्यात येणार

2. आराखड्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. समस्या विधानाची निवड करण्यात येणार आहे .

3. व्याख्या चले निश्चित करण्यात येणार आहे.

4. संशोधनाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे .

5. शिक्षकांची व पालकांची माहिती गोळा करण्यासाठी निवड करण्यात येणार आहे .

6. संशोधनासाठी विविध पद्धतींचा वापर करून विविध पद्धतींची निश्चिती करण्यात येणार आहे.

7. संशोधन विषयाचा स्वतः चिकित्सकपणे अभ्यास करणार आहे.

8. ऑक्टोबर 2025 ते एप्रिल 2026 या कालावधीत संशोधन आराखडाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

ड) **माहिती विश्लेषणाची साधने**

प्रस्तुत संशोधनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषणकरण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण , विचलन , व शेकडेवारी यांचा वापर करणार आहे

7) **संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना**

अनुक्रमांक	प्रकरण
1	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3	संशोधन कार्यपद्धती
4	माहिती विश्लेषण व अर्थनिर्वाचन
5	सारांश निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट

8) वेळापत्रक व आर्थिक अंदाजपत्रक

अनु.क्र.	तपशील	कालावधी	तपशील	खर्च
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	संशोधन आराखडा निर्मिती	रु.1000
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	प्रश्नावली	रु.1000
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	प्रश्नावली देणे घेणे	रु.1000
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना	अहवाल टायपिंग	रु.2000
5	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना	अहवाल बांधणीव	रु.3000
6	अहवाल बांधणी आणि टायपिंग	3 महिने	इंबॉसिंग	रु.2000
	एकूण	8 महिने	एकूण	रु.10000

GOEIJR